

INTELLEKTUAL MULK OBYEKTLARINI UCHINCHI SHAXSLARGA O‘TKAZISHDA QO‘LLANILADIGAN SHARTNOMALAR

Egamova Dilrabo Tolibovna

Toshkent davlat yuridik universiteti doktoranti

e.mail: dilya.tolibovna@gmail.com

Тел:+998 88 828 9272

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11062825>

Anotatsiya. Ushbu maqolada intellektual mulk ob'yektlarining tijoratlashtirishda qanday yo'llardan foydalanib qanday shartnomalar bilan tartibga solinishi haqida tushuncha va ma'lumotlarni keltirib o'tilgan bo'lib, asosiy tushuncha va ma'lumotlarni milliy qonunchiligimiz asosida yoritib o'tilgan. Bundan tashqari yurtimizda ushbu sohani yanada rivojlantirishda turli yo'llardan foydalanish mumkinligini ko'rsatib o'tilib, bu sohada kelib chiqadigan muammolarni oldini olishda shartnomalarda belgilb qo'yilgan qonun qoidalar muhim ahamiyatga ega ekanligi uning qanchalik qonunchilikka muvofiq ekanligi bugungi kunda muhim ahamiyat kasb etib kelayotganligi keltirib o'tilgan .

Kalit so'zlari: muallif, shartnoma, shartnoma turlari, tovar belgisi, litsenziya, litsenziya shartnomalari, majburiy litsenziya

Muallif intellektual faoliyat natijalarini yaratish va ulardan foydalanish to'g'risidagi shartnoma bo'yicha kelgusida asar, ixtiro yoki boshqa intellektual faoliyat natijalarini yaratishga va o'zining ish beruvchisi bo'lmagan buyurtmachiga bu natijadan foydalanish uchun mutlaq huquqlar berish majburiyatini o'z zimmasiga olishlari mumkin. Har bir ijodkor shaxs o'z intellektual faoliyatini o'z xohishiga ko'ra, o'z tashabbusi, o'z mablag'lari asosida yoki ish beruvchisi bo'lmagan boshqa buyurtmasi bo'yicha shartnoma asosida tashkil etishi mumkin. Muallifning o'z tashabbusi va o'z mablag'lari asosida yaratilgan ijodiy faoliyat natijasiga nisbatan shaxsiy nomulkiy va mutlaq huquqlar faqat uning o'zigagina tegishli bo'ladi. U ijodiy faoliyat mahsuli bo'lgan ob'yektga nisbatan mutlaq huquqlarni o'z xohishiga ko'ra erkin ravishda tassaruf etadi¹.

Demak, mualliflik huquqi shaxsiy nomulkiy huquq hisoblanadi va ijodiy mehnati bilan intellektual faoliyat natijasini yaratgan shaxsgagina tegishli bo'ladi. Mualliflik huquqi boshqa shaxsga o'tkazilmaydi, berilmaydi. Ijodiy faoliyat natijasiga nisbatan muallif huquqi ijodkor yaratuvchining o'zigagina tegishli, uning o'zidan har qanday tarzda, har qanday asosda begonallashtirilishi,

¹ Oqyulov O., Raxmonqulov H. Intellektual mulk: umumiy qoidalar va alohida ob'yektlar. – T. :TDYI nashriyoti 2004y 38-b.

boshqa birovga o'tkazilishi mumkin emas. Shu sababli ham mualliflik huquqini bitim yoki shartnoma asosida boshqa birovga o'tkazish: sotish, hadya qilish yoki undan boshqa shaxslar foydasiga voz kechish muallifning o'z erki, ixtiyori hamda xohishi bilan sodir bo'lsa ham haqiqiy hisoblanmaydi². Ushbu ma'lumotdan shaxsiy nomulkiy huquqlar boshqa shaxslarga o'tkazilishi mumkin emasligiga amin bo'lamiz.

Shunday qilib mutloq huquqlardan boshqa shaxslarga to'liq yoki qisman o'tkazishni huquqiy rasmiylashtirish shartlari qonunchilikda aniq qilib belgilab qo'yilganligini ko'rishimiz mumkin. Masalan O'zR FK 1035-moddasida - intellektual mulk ob'yektiga nisbatan mutlaq huquqlar egasiga tegishli mulkiy huquqlar, agarda qonunda boshqacha tartib nazarda tutilmagan bo'lsa, huquq egasi tomonidan shartnoma bo'yicha boshqa shaxsga to'liq yoki qisman o'tkazilishi mumkin, shuningdek bu mutlaq huquqlar meros bo'lib va yuridik shaxs - huquq egasi qayta tashkil etilganda huquqiy vorislik tartibida o'tadi. Mulkiy huquqlarning shartnoma bo'yicha o'tkazilishi yohud ularning universal huquqiy vorislik tartibida o'tishi mualliflik huquqining begonalashtirilmaydigan hamda o'zgaga o'tkazilmaydigan mutlaq huquqlarning o'tkazilishiga yoki cheklanishiga sabab bo'lmaydi. Bunday huquqlarning o'tkazilishi yokii cheklanishi to'g'risidagi shartnoma shartlari o'z-o'zidan haqiqiy emasligi ushbu moddada keltirib o'tilgan.

Litsenziya shartnomasi intellektual mulk ob'yektlaridan uchunchi shaxslarning foydalanishiga imkon beruvchi muhim fuqaroviy huquqiy vosita hisoblanadi va ushbu shartnoma intellektual mulk ob'yektidan foydalanishga ruxsat berish haqidagi kelishuv hisoblanadi³. Litsenziy shartnomasi intellektual mulk ob'yektlaridan uchinchi shaxslar foydalanishiga imkon beruvchi muhim fuqarolik-huquqiy vosita hisoblanadi. Litsenziya shartnomasi intellektual mulk ob'yektidan foydalanishga ruxsat beruvchi kelishuv hisoblanadi. Mutlaq huquqlar egasi ya'ni patent egasi, tovar belgisi sohibi, mualliflik huquqi ob'yekti sohibi, oshkor etilmagan axborotlar egasining huquqiy muhofaza ostidagi ob'yektidan foydalanishga oid o'ziga tegishli huquqlarni belgilangan tartibda va ma'lum shartlar asosida uchunchi shaxslarga berishga litsenziya (ruxsatnoma) deyiladi.

Belgilangan qoidalarga ko'ra, intellektual mulk ob'yektiga nisbatan mutlaq huquqlar egasiga tegishli mulkiy huquqlar huquq egasi tomonidan

² Oqyulov O., Raxmonqulov H. Intellektual mulk huquqiy maqomining nazariy va amaliy muammolari. – T. :TDYI nashiryoti 2004y 78-b.

³ Oqyulov O., Raxmonqulov H. Intellektual mulk: umumiy qoidalar va alohida ob'yektlar. – T. :TDYI nashiryoti 2004y 78-b.

shartnoma bo'yicha boshqa shaxsga to'liq yoki qisman o'tkazilishi mumkin. Shuningdek bunda nazarda tutilgan huquqlar faqat mulkiy xarakterga ega bo'ladi, shaxsiy huquqlar bundan mustasno. O'tkazilayotgan mulkiy huquqlar mutlaq huquqlardan kelib chiqishi va faqat huquq egasi tegishli bo'lishi kerak. Mulkiy huquqlar deganda intellektual mulk ob'yektidan shaxsan foydalanish yoki uni haq evaziga foydalanishga berish bo'yicha huquq egasiga tegishli vakolatlar tushuniladi. Mulkiy huquq to'liq o'tkazilganda huquq egasi bu huquqlardan mahrum bo'ladi va bu huquqlar uchunchi shaxslarda vujudga keladi. Mulkiy huquq qisman o'tkazilganda huquq egasi uning ma'lum qismini o'zida saqlab qolib, qolgan qismini o'tkazadi. Shunday qilib bunday vaziyatda shartnoma mulkiy huquq egasi va bu huquq to'liq yoki qisman o'tkazilayotgan shaxs o'rtasida tuziladi. Bunday shartnomalar tuzilayotganda agarda boshqacha hollar nazarda tutilmasa O'zR FK ning 26- bobi – shartnoma tushunchasi va shartlari, 27-bobi – shartnoma shartlarini o'zgartirish va shartnomani bekor bolishi qoidalari qo'llaniladi⁴.

Shartnomada shartnoma tuzuvchi taraflar –intellektual mulk ob'yektiga nisbatan mutlaq huquq egasi va mutlaq huquqdan vujudga keluvchi mulkiy huquqlar o'ziga o'tkazilayotgan shaxs nomlari, agar mutlaq huquq vakolatli davlat organi tomonidan intellektual mulk ob'yektiga nisbatan berilgan huquqiy muhofaza yorlig'i asosida vujudga kelgan bo'lsa, ushbu yorliq nomi va qayd ro'yxati raqami, uning amal qilish muddati, o'tkazilayotgan mulkiy huquq mazmuni va hajmi, undan foydalanish shartlari, muddati agar shartnoma haq baravariga tuzilayotgan bo'lsa, to'lanadigan haq miqdori va to'lash tartibi, mulkiy huquq qisman o'tkazilganda undan foydalanish ustidan huquq egasining nazorat qilish bo'yicha vakolatlari, taraflarning boshqa huquq va majburiyatlari, shartnoma shartlarini buzganlik uchun taraflarning javobgarligi va shu kabilar ko'rsatilishi lozim. Shartnoma taraflar tomonidan imzolanib tegishli shaklda rasmiylashtirilishi shart. Shartnoma shakli turli intellektual mulk huquqi ob'yektlari uchun turlicha bo'lishi qonunlarda belgilab qo'yilgan. Mualliflik huquqi ob'yektlariga nisbatan mulkiy huquqlar o'tkazilganda shartnoma yozma ravishda tuzilib, notarial tasdiqdan o'tishi lozim. Mutlaq huquq vakolati davlat organi tomonidan intellektual mulk huquqi ob'yektiga nisbatan berilgan huquqiy muhofaza yorlig'i – patent, guvohnama asosida vujudga kelgan bo'lsa, bunda mulkiy huquqni o'tkazish haqidagi shartnoma yozma tuzilib, notarial tasdiqdan o'tib, vakolatli davlat idorasida ro'yxatda o'tkazilishi lozim. Ushbu

⁴ Oqyulov O., Raxmonqulov H. Intellektual mulk huquqiy maqomining nazariy va amaliy muammolari. – T. :TDYI nashiryoti 2004y, 86-b

qoida nou-xouga nisbatan ham amal qiladi. Aks holda shartnoma haqiqiy hisoblanmaydi.

Amaldagi qonunchiligimizda ayrim intellektual mulk ob'yektlariga nisbatan mutlaq huquqlardan kelib chiquvchi mulkiy huquqlarni huquq egasi tomonidan boshqa shaxslarga o'tkazish masalasida yuqorida keltirib o'tilgan qoidalarga istisnolar mavjudligini ko'rishimiz mumkin. Masalan, O'zR FKning 1109-moddasi 3-qismiga asosan tovar chiqarilgan joy nomidan foydalanish huquqini huquq egasi tomonidan boshqa shaxslarga o'tkazishga yo'l qo'yilmaydi va moboda shunday shartnoma tuzilgan bo'lsa, u haqiqiy emas deb hisoblanadi.

Meros tartibida va huquqiy vorislik tartibida mutlaq huquqlarni o'tishi notarius tomonida berilgan meros guvohnomasi, huquqiy muhofaza yorlig'i mavjud bo'lsa, ushbu yorliqni mutlaq huquqning yangi egasi nomiga rasmiylashtirish haqida vakolatli davlat idorasining tegishli hujjati olinishi va u davlat ro'yxatidan o'tkazilishi shart. Mulkiy huquqlarning shartnoma bo'yicha o'tkazilishi yohud ularning universal huquqiy vorislik tartibida o'tishi mualliflik huquqlarini va boshqa begonalashtirilmaydigan hamda o'zgaga o'tkazilmaydigan mutlaq huquqlarni o'tkazilishiga yoki cheklanshiga sabab bo'lmaydi. Bunday shartnomalar haqiqiy emas deb hisoblanadi⁵.

Shuningdek O'zR FK ga asoslanadigan bo'lsak, ushbu kodeksda mutlaq huquqni amal qilish davrida boshqa shaxsga berishni nazarda tutuvchi shartnomaga nisbatan litsenziya shartnomasi to'g'risidagi qoidalar qo'llanilishi keltirib o'tilgan. Unga ko'ra litsenziya shartnomasi bo'yicha intellektual faoliyat natijasi yoki xususiy alomatlarini aks ettiruvchi vositaga nisbatan mutlaq huquqga ega bo'lgan taraf (litsenziar) boshqa tarafga(litsenziatga) tegishli intellektual mulk ob'yektidan foydalanishga ruxsat beradi.

Litsenziya shartnomasi o'zining huquqiy tabiatiga ko'ra an'anaviy olidi-sotdi va mulkiy ijara belgilariga o'xshab ketsa ham bu shartnomalardan o'ziga xoa jihatlari bilan farq qiladi. Bular: birinchidan, oldi-sotdi va mulk ijarasi shartnomalari sotuvchining yoki ijaraga beruvchining mulk huquqiga yoki ashyoviy huquqiga asoslanadi. Litsenziya shartnomasi esa litsenziya beruvchining intellektual mulk obyektiga nisbatan mutlaq huquqiga asoslanadi. Ikkinchidan, oldi-sotdi yohud mulkiy ijara asosida ashyo oluvchiga yoki ijarachiga topshiriladi va ashyoga nisbatan bir vaqtning o'zida ikki taraflama egalik qilish mumkin. Mutlaq huquq ob'yektini esa ko'p hollarda topshirishga hojat yo'q: ixtiro, sanoat namunasi mazmuni yoki tovar belgisi ta'siri e'lon qilingan va hamma u biln tanishish, xabardor bo'lish imkoniga ega. Bu

⁵ Oqyulov Oqyulov O., Raxmonqulov H. Intellektual mulk huquqiy maqomining nazariy va amaliy muammolari. – T. :TDYI nashriyoti 2004y 87-b

ob'yehtdan bir vaqtning o'zida litsenziya beruvchi tomonidan ham nomuayyan doiradagi uchunchi shaxslar tomonidan ham, foydalanilishi mumkin.

Litsenziya shartnomasi haq baravariga tuziladigan shartnoma hisoblanadi. Odatda litsenziya shartnomasi bo'yicha haq to'lashda ikki xil haq to'lash shakli keng qo'llaniladi. Bular, bir vaqtning o'zida haqning hammasini to'llash (paushal to'lov) va litsenziya asosida ishlab chiqarilgan mahsulot yoki sotilgan tovardan olingan daromadlardan hissa ajratib berib turish (royatli)⁶. Ba'zan bu ikkala shakl ham birgalikda qo'llanilishi mumkin. Bunda dastlab kafolatlangan qat'iy miqdordagi haq to'lab, keyinchalik har belgilan davrda foydadan ulush ajratish mumkin. Ba'zi hollarda haq natura shaklida ham olinishi mumkin. Shuningdek to'lovning qaysi usulda to'lanishi taraflar kelishuvi asosida belgilanadi.

Litsenziya oluvchi tomonidan intellektual mulk ob'yehtidan foydalanish huquqini boshqa shaxsga berish to'g'risidagi shartnoma sublitsenziya (ikkilamchi yoki hosila litsenziya) shartnomasi hisoblanadi. Litsenziyani oluvchi faqat litsenziya shartnomasida nazarda tutilgan hollarda sublitsenziya shartnomasi tuzishga haqli. Qo'shimcha litsenziatning harakatlari uchun, agar litsenziya shartnomasida boshqacha tartib nazarda tutilmagan bo'lsa litsenziar oldida litsenziat javobgar bo'ladi⁷.

Qonunlarda, shuningdek, majburiy litsenziya, ochiq litsenziya, berilishi shart bo'lgan litsenziya turlari ham mavjud⁸.

Majburiy litsenziya – Seleksiya yutuqlari haqidagi qonunning 40-moddasida asosan basharti patent egasi patent berilgan sanadan e'tiboran uch yil davomida seleksiya yutug'idan O'zbekiston Respublikasi hududida foydalanmasa hamda litsenziya shartnomasi tuzishni rad etsa va agar mazkur seleksiya yutug'idan foydalanmaslik jamiyat manfaatlariga dahl qilsa, zarar yetkazsa bu seleksiya yutug'idan foydalanishni istagan shaxs o'ziga nomutlaq majburiy litsenziya berilishini so'rab ariz bilan sudga murojaat qilishi mumkinligi mazkur qonunda ta'kidlab o'tilgan. Shuningdek majburiy litsenziya har qanday shaxsga emas, boshqa seleksiya yutug'idan yo'l qo'yiladigan uslubda va litsenziyaga muvofiq foydalanishni ta'minlay oladigan shaxsga inaberiladi. Majburiy litsenziya patent egasining muhofaza ostidagi seleksiya yutug'idan o'zi foydalanishga yoki undan foydalanish litsenziyasini boshqa shaxslarga

⁶ Oqyulov O., Raxmonqulov H. Intellektual mulk huquqiy maqomining nazariy va amaliy muammolari. – T. :TDYI nashriyoti 2004y, 92-b.

⁷ O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksi. – Toshkent "Adolat" 2001y, 44 b.

⁸ Oqyulov O., Raxmonqulov H. Intellektual mulk huquqiy maqomining nazariy va amaliy muammolari. – T. :TDYI nashriyoti 2004y, 93-b.

berilishiga to'sqinlik qilmaydi. Patent idorasi majburiy litsenziyalar berilganligi haqidagi ma'lumotlarni e'lon qiladi.

Majburiy litsenziyaning yana bir ko'rinishi berilishi shart bo'lgan litsenziya hisoblanadi. Ixtirolar, foydali modellar va sanoat namunalari haqidagi qonunning 32-moddasiga asosan, sanoat agar, sanoat mulki ob'yektiga asosan mutlaq huquq egasi bu ob'yektga muhofaza ostidagi boshqa ob'yektdan foydalanganligini va unga nisbatan huquq boshqa jismoniy yoki yuridik shaxsga tegishli ekanligi sababli foydalana olmasa, u huquq egasi bo'lgan shaxsdan shartnomada ko'rsatilgan shartlar asosida ob'yektdan foydalanishga litsenziya berilishini talab qilishga haqli.

Intellectual mulk huquqining ba'zi ob'yektlariga nisbatan ochiq litsenziya shartlari qo'llaniladi. Ixtirolar, foydali modellar va sanoat namunalari haqidagi qonunning 32-moddasiga asosan patent egasi Patent idorasiga xar qanday shaxsga sanoat mulki ob'yektdan foydalanish huquqini berishi haqida ariz bilan murojaat qilishi mumkin. Bunday tartibda olinadigan litsenziyaga ochiq litsenziya deyiladi⁹. Ochiq litsenziya istgida bo'lgan shaxs patent egasi bilan to'lovlar haqida shartnoma yoki nomutlaq litsenziya berish haqida shartnoma tuzishi kerak. Shartnoma shartlari bo'yicha nizolar xo'jalik sudlarida ko'riladi. Patent egasining ochiq litsenziya berish haqidagi arizasi qaytib olinishi mumkin emas.

Intellectual mulk ob'yektlariga nisbatan mutlaq huquqlardan tijorat maqsadida majburiyat va boshqa fuqarolik-huquqiy shakllarda foydalanish butun dunyo bo'ylab har yili yuz milliard dollar aylanmasiga xizmat qiladi¹⁰. Bozor tizimi tovar-pul munosabatlarning eng maqbul, eng optimal huquqiy shakli sifatida shartnomalardan keng foydalanishini taqazo qiladi¹¹ va turli tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish ishlab chiqarishni tashkil etish, turli mulk shakllari va sub'yektlar o'rtasida mahsulotlar ayirboshlash bo'yicha ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishda shartnoma beqiyos va universal huquqiy vositadir,¹² intellectual mulk ob'yektlaridan tijoratlashtirishda foydalanishning huquqiy vositasida shartnoma asosiy o'rin egallaydi.

⁹ Oqyulov O., Raxmonqulov H. Intellectual mulk huquqiy maqomining nazariy va amaliy muammolari. – T. :TDYI nashiryoti 2004y, 94-b.

¹⁰ . Гуляев А.В. Средства индивидуализации юридических лиц объекты гражданских прав//Актуальные проблемы частного правового регулирования: Материалы международной V научной конференции молодых учёных. Самара: Универ-групп, 2005. С.439.

¹¹ М.Н. Рaxmonqulov. Роль и сущность гражданско-правового договора в условия рыночной экономики. Тошкент: Фан:1994. С 439

¹² Oqyulov O., Raxmonqulov H. Intellectual mulk huquqiy maqomining nazariy va amaliy muammolari. – T. :TDYI nashiryoti 2004y

E.P.Gavrilov patent shartnomalarini tahli qilib, ularn quydagi turlarga ajratadi: patent huquqlaridan to'liq yoki qisman voz kechish to'g'risidagi shartnomalar; patent huquqlariga birgalikda egalik qilish shartnomalari, masalan, oddiy shirkat shartnomasi; patent huquqlarini to'liq yoki kommandit shirkatlar ustav jamg'armasiga, masuliyati cheklangan yoki aksiyadorlik jamiyatlarining ustav kapitaliga, pay badallari sifatida ishlab chiqarish kooperativlariga, unitary korxonaga, jamg'arma, muassasa mulkiga berish to'g'risidagi ta'sis shartnomalari; patent huquqlarining garovi shartnomasi; sublitsenziya shartnomalari¹³.

Xulosa qiladigan bo'lsak, intellektual mulk ob'yektlari uchinchi shaxslarga o'tkazilayotganda asosan litsenziya shartnomasi yetakchi o'rinni egallagan uchun ham litsenziya shartnomasining ta'sirini, bunday shartnomalarning boshqa davlatlarda amal qilish qonuniyati va uning milliy qonunchiligimizda qo'llanish tartibini yoritib o'tishga harakat qildik. O'yalmizki bizning bu izlanishimiz natijalari amaliyotda yanada bu turdagi qonunchilikni mukamallashtirishga yordam beradi

Xulosa qilib shuni ta'kidlash mumkinki, yuqorida intellektual mulk ob'yektlarining tijoratlantirishda qanday yo'llardan foydalanib qanday shartnomalar bilan tartibga solinishi haqida tushuncha va ma'lumotlarni keltirib o'tildi. Shuningdek bunda asosiy tushuncha va ma'lumotlarni milliy qonunchiligimiz asosida yoritib o'tdik. Bundan asosiy maqsadimiz esa, yurtimizda ushbu sohani yanada rivojlantirishda turli yo'llardan foydalanish mumkinligini ko'rsatib o'tish edi. Bugungi kunga kelib yurtimizda tijoratlantirishning bu turlarini yanada rivojlantirish bugungi kunning ehtiyojlaridan biri bo'lib kelmoqda. Chunki, bu sohada kelib chiqadigan muammolarni oldini olishda shartnomalarda belgilb qo'yilgan qonun qoidalar muhim ahamiyatga ega, zero uning qanchalik qonunchilikka muvofiq ekanligi bugungi kunda muhim ahamiyat kasb etib kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Oqyulov O., Raxmonqulov H. Intellektual mulk: umumiy qoidalar va alohida ob'yektlar. – T. :TDYI nashiryoti 2004y
2. Oqyulov O., Raxmonqulov H. Intellektual mulk huquqiy maqomining nazariy va amaliy muammolari. – T. :TDYI nashiryoti 2004y
3. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksi. Toshkent "Adolat"2007y
4. Гуляев А.В. Средства индивидуализации юридических лиц объекты гражданских прав//Актуальные проблемы частноправового

¹³ Гаврилов Э.П. патентные договоры: правовое регулирование//Патенты и лицензии. 2003. С 47-53.

регулирования: Материалы международной V научной конференции молодых учёных. Самара: Универ-групп, 2005.

5. М.Н. Рахмонқulov. Роль и сущность гражданско-правового договора в условия рыночной экономики. Тошкент: Фан:1994.

6. Гаврилов Э.П. патентные договоры: правовое регулирование//Патенты и лицензии. 2003.

